

AVALIAÇÃO DA EMERGÊNCIA E CRESCIMENTO INICIAL DE PLÂNTULAS DE VARIEDADES TRADICIONAIS DE FEIJOEIRO DO VALE DO JURUÁ

Kelysomar Olivencio Santos¹, Romário Mesquita Pinheiro², Henrique Pereira de Carvalho³, Isla Camile Araújo de Oliveira⁴ Francisco de Assis Ferreira da Silva⁵, Quétilla Souza Barros⁶ Evandro José Ferreira Linhares⁷, Douglas Tavares da Costa⁸, Anelena Lima de Carvalho⁹, Vitória Emily Penedo da Silva¹⁰

¹Universidade Federal do Acre, Campus Rio Branco, BR-364, km 4, CEP 69920-900, kelysomar.santos@sou.ufac.br; ²Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia-INPA, Núcleo de Pesquisa no Acre, Estrada Dias Martins, 3868, Rio Branco-AC, CEP 69.917-560, romario.ufacpz@hotmail.com;

³Universidade Federal do Acre, Campus Rio Branco, BR-364, km 4, CEP 69920-900, henrique.carvalho@sou.ufac.br; ⁴Universidade Federal do Acre, Campus Rio Branco, BR-364, km 4, CEP 69920-900, islacamile16@gmail.com; ⁵Universidade Federal do Acre, Campus Rio Branco, BR-364, km 4, CEP 69920-900, francisco.ferreira@sou.ufac.br; ⁶Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia-INPA, Núcleo de Pesquisa no Acre, Estrada Dias Martins, 3868, Rio Branco-AC, CEP 69.917-560, quetilabarrosgmail.com; ⁷Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia-INPA, Núcleo de Pesquisa no Acre, Estrada Dias Martins, 3868, Rio Branco-AC, CEP 69.917-560, evandroferreira@hotmail.com; ⁸Universidade Federal do Acre, Campus Rio Branco, BR-364, km 4, CEP 69920-900, douglastavares698@gmail.com;

⁹Anelena Lima de Carvalho, Universidade Federal do Acre, Campus Floresta, Estrada da Canela Fina, KM 12, Cruzeiro do Sul, AC - Brasil CEP 69.980-000, anelena.carvalho@ufac.br; ¹⁰Universidade Federal do Acre, Campus Rio Branco, BR-364, km 4, CEP 69920-900, vitoriapenedo99@gmail.com

Resumo

No vale do Juruá muitas propriedades familiares se dedicam principalmente ao cultivo de feijão de variedades tradicionais da região. Nosso estudo, teve como objetivo avaliar a emergência e o crescimento inicial de plântulas de variedades tradicionais de feijoeiro cultivados no vale do Juruá. O estudo empregou um delineamento inteiramente casualizado em um esquema fatorial 7 x 4 (variedades x repetições). O primeiro fator consistia nas variedades de feijoeiro, representadas por T1= Manteiguinha branco, T2= Quarentão, T3= Manteiguinha roxo, T4= Gurgutuba bege, T5= Gurgutuba vermelho, T6= Peruano amarelo e T7= Mudumbim de vara. Aplicou-se uma análise de variância (ANOVA), complementada pelo teste de Tukey com um nível de significância de 5%. Os resultados indicaram que as sementes de Gurgutuba bege apresentaram maior vigor (E%= 97), enquanto a variedade Manteiguinha roxo obteve melhor índice de velocidade de Emergência (7,52) e tempo médio de emergência (3,00 dias). O Gurgutuba vermelho produziu plântulas mais altas (CT= 43,22 cm), enquanto o crescimento de parte

aérea (CPA) não apresentou diferenças significativas entre as variedades ($p < 0,05$) Sementes de maior vigor apresentado pelo teste de emergência foi o Gurgutuba bege demonstrando que as sementes apresentavam alta qualidade fisiológica.

Palavras-chave— Vigor, Sementes agrícolas, *Phaseolus vulgaris*, *Vigna unguiculata*, Agricultura familiar.

Abstract

In the Juruá Valley, many family farms are mainly dedicated to the cultivation of beans of traditional varieties of the region. The objective of this study was to evaluate the emergence and initial growth of seedlings of traditional common bean varieties cultivated in the Juruá Valley. The study used a completely randomized design in a 7 x 4 factorial scheme (varieties x replications). The first factor consisted of the varieties of common bean, represented by T1 = Manteiguinha branco, T2 = Quarentão, T3 = Manteiguinha roxo, T4 = Gurgutuba bege, T5 = Gurgutuba Vermelho, T6= Peruano amarelo e T7= Mudumbim de vara. Analysis of variance (ANOVA) was applied, complemented by Tukey's test with a significance level of 5%. The results indicated that the seeds of

Gurgutuba bege showed higher vigor ($E\%= 97$), while the *Manteiguinha roxo* variety had the best emergence speed index (7.52) and average emergence time (3.00 days). The *Gurgutuba vermelho* produced taller seedlings ($TC= 43.22$ cm), while the shoot growth (APC) did not show significant differences between the varieties ($p<0.05$) The seeds with the highest vigor presented by the emergence test was the *Gurgutuba bege* demonstrating that the seeds had high physiological quality.

Key words — Vigor, Agricultural seeds, *Phaseolus vulgaris*, *Vigna unguiculata*, Family farming.

1. INTRODUÇÃO

O feijão comum (*Phaseolus vulgaris* L. e *Vigna unguiculata* L. Walp.) é uma fonte confiável de proteína vegetal e uma das leguminosas mais importantes para o consumo humano em todo o mundo. É um elemento fundamental na dieta diária de muitas populações em países em desenvolvimento. Sua ampla diversidade genética permite seu cultivo em diferentes ambientes e épocas do ano, o que contribui para sua presença generalizada na alimentação global [1]

A cultura do feijão no território brasileiro se trata de um patrimônio nacional, assim como o arroz e a mandioca, que são um dos alimentos essenciais nas refeições dos brasileiros [2], a grande diversidade da planta dentro do país deve-se aos agricultores familiares, pelas técnicas de cultivo e manejo, além da manutenção de espécies rústicas que para alguns não chegam a serem populares, mas estas foram cruciais para o melhoramento genético vegetal e desenvolvimento de cultivares que atualmente são utilizadas. Dentro do gênero *Phaseolus*, o feijão comum (*Phaseolus vulgaris* L.) é o mais cultivado para o consumo no mercado global [2]. Na safra 2023/24, segundo o último levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), o Brasil colheu uma área de mais de 2,8 milhões de hectares da leguminosa, que proporcionou na safra uma quantidade produzida de aproximadamente 3,2 milhões de toneladas, com produtividade média de 1.124 kg/ha de feijão [3]. Todavia a produtividade média brasileira não reflete a realidade de muitos estados que cultivam o grão. No Acre a produtividade é muita abaixo da

média nacional, já que no Estado esse valor é de apenas 561 kg/ha, com área plantada de 5.225 hectares, sendo o município de Sena Madureira o maior produtor do grão [4]. Os baixos números são reflexo do sistema de produção adotado pelos agricultores locais, que é caracterizado pelo baixo nível tecnológico.

No vale do Juruá predomina o cultivo de feijão, com emprego de mais de uma espécie na unidade de produção, há um vasto número de variedades tradicionais de feijoeiro utilizadas. É comum na regional o cultivo de variedades em praias dos rios, sendo este caracterizado pela não utilização de defensivos e fertilizantes químicos agrícolas na lavoura, implantando assim um manejo agroecológico sobre essas áreas, que são em sua maioria grandes faixas de areia que ficam livres para o plantio após a seca dos grandes rios dando uma janela de tempo para que estes ribeirinhos possam cultivar no local plantas que tenham um ciclo produtivo curto, e o feijoeiro é uma delas [5]. A região apresenta uma diversidade notável de espécies, bem aceita pelos moradores, entre as quais uma ampla variedade de cultivares de feijão. Isso tem um impacto positivo, já que o comércio local no vale do Juruá é impulsionado pelos moradores, enquanto o monopólio comercial mantém os agricultores no campo, contribuindo para a sua permanência. Nesta região as principais espécies cultivadas são *P. vulgaris* e *V. unguiculata*, ambas são crioulas, e segundo Lima et al. [6] a variabilidade é importante quando se trata de melhoramento genético, e o armazenamento e troca de sementes com o passar do tempo pode ter levado a resistência e maior vigor dessas sementes. Além disso o estabelecimento de um estande de plântulas vigorosas é um dos pontos cruciais para o sucesso na agricultura. Nesse contexto, objetivou-se no trabalho avaliar a emergência e o crescimento inicial de plântulas de variedades tradicionais de feijoeiro coletadas no vale Juruá.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado no laboratório de sementes do Núcleo de Pesquisas do Acre, localizado no campus sede da Universidade Federal do Acre. O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado em esquema fatorial 7 x 4 (variedades x repetições), no qual o primeiro fator eram foram as 7 variedades tradicionais de

feijoeiro, representando os tratamentos, no qual T1= Manteiguinha branco, T2= Quarentão, T3= Manteiguinha roxo, T4= Gurgutuba bege, T5= Gurgutuba vermelho, T6= Peruano amarelo e T7= Mudumbim de vara (Figura 1). Os nomes atribuídos aos tratamentos referem-se ao conhecimento popular das variedades do local em que as sementes foram adquiridas, já o segundo fator foi constituído das repetições do experimento. As variedades integram espécies diferentes, em que T1, T2 e T3 são da espécie *V. unguiculata*, enquanto as demais (T4, T5, T6, T7) são exemplares de *P. vulgaris*. No estudo utilizou-se 50 sementes de feijoeiro por repetição, totalizando 200 sementes por tratamento, elas foram obtidas no mercado local do Município Cruzeiro do Sul e semeadas em bandejas de polipropileno de 30 x 22 x 7,5 cm, que foram preenchidas com areia lavada. As sementes foram semeadas em areia de maneira equidistante, na profundidade de aproximadamente 1 cm, com irrigação posterior até que o substrato atingisse a sua capacidade de campo, esta foi mantida ao longo dos dias visando manter a umidade do substrato. As avaliações foram realizadas 3 dias após a semeadura, determinando as porcentagens de plântulas normais de acordo com as regras para análise de sementes - RAS [7]. Foram efetuadas contagens diárias das plântulas emergidas a cada 24 horas, durante 8 dias. No último dia de avaliação 10 plântulas de cada repetição foram selecionadas para determinação do comprimento de parte aérea (CPA), comprimento radicular (CR) e comprimento total (CT), com emprego de régua milimetrada. Também foram analisadas as seguintes variáveis: emergência (E%), Índice de Velocidade média de emergência (VME) e tempo médio de emergência (TME) conforme fórmulas citadas por Maguire [8], Labouriau e Viladares [9] e Lopes e Franke [10]. Sendo elas:

-Porcentagem de emergência(E%):

$$E = \left(\frac{N}{A}\right) \cdot 100$$

Em que: E= porcentagem de Emergência; N= número de sementes emergidas; A= número total de sementes postas para emergir.

-Índice de velocidade de emergência (IVE):

$$IVE = \left(\frac{N1}{E1}\right) + \left(\frac{N2}{E2}\right) + \dots + \left(\frac{Nn}{En}\right)$$

Em que: IVE = velocidade média de emergência; N1, N2, Nn = Número de dias da semeadura a primeira, segunda e última contagem; E1, E2, En= plântulas emergidas na primeira, segunda e última contagem...

-Tempo médio de emergência (TME):

$$t = \frac{\left(\sum_{i=1}^k ni \cdot ti\right)}{\sum_{i=1}^k ni}$$

Sendo: t = tempo médio de incubação; ni = número de sementes emergidas por dia; ti = tempo de incubação (dias).

Os resultados foram submetidos a análise de variância, e se atendido os pressupostos experimentais aplicou-se teste comparação de médias ao nível de 5% de significância.

Figura 1. Variedades de feijoeiro utilizadas no estudo.

2. RESULTADOS

Houve diferença na emergência das variedades de feijão, onde o Mudumbim de vara foi o que apresentou baixa germinação. O processo germinativo das sementes iniciou no terceiro dia após a semeadura para as variedades de *V. unguiculata*, enquanto as de *P. vulgaris* iniciaram ao quarto dia após a semeadura das sementes. Ambas as variedades completaram a emergência de plântulas no oitavo dia.

As variedades Manteiguinha branco, Quarentão, Manteiguinha roxo e Gurgutuba bege foram as que apresentaram melhor desempenho germinativo durante os oito dias de avaliação, que foi o término da emergência das plântulas de todos os tratamentos. Destaca-se especialmente o Gurgutuba Bege,

com uma taxa de emergência de 97% de plântulas normais, não diferindo estatisticamente das outras variedades mencionadas (Figura 2).

Por outro lado, as sementes do Mudumbim de Vara apresentaram um desempenho inferior, com uma taxa de emergência de apenas 42%. Além disso, essa variedade mostrou resultados menos satisfatórios para as outras variáveis do estudo, de modo que evidenciou um índice de velocidade média de emergência (IVE) de 0,282 e um tempo médio de emergência (TME) de aproximadamente 7 dias, podendo ser inferido que as sementes utilizadas apresentavam baixa qualidade fisiológica (Figura 2).

Figura 2. Emergência(E%), índice de velocidade média de emergência (IVE) e tempo médio de emergência (TME) das variedades de feijoeiro do vale do Juruá.

Além disso, ao considerar essas variáveis para as outras variedades, com exceção do Mudumbim de Vara, constam na Figura 2 que o Manteiguinha Roxo apresentou superioridade, especialmente quando considerado o IVE (7,52) e o TME (3,6 dias). Isso possibilitou a observação de um padrão contínuo em relação a uniformidade de emergência de plântulas, pois o TME evidenciou essa tendência, apresentando valor de aproximadamente 3 dias para a emergência da maioria das plântulas de feijoeiro.

É relevante notar que, para o Gurgutuba Bege, Gurgutuba Vermelho e Peruano Amarelo, o intervalo de tempo médio para a emergência das

plântulas foi maior em comparação com o Manteiguinha Roxo. Todos diferiram significativamente dessa variedade de acordo com o teste de comparação de médias ($p < 0,05$), mas não apresentaram diferenças entre si para a mesma variável TME (Figura 2).

Em relação aos aspectos morfológicos das plântulas de feijoeiro, devido a existência de duas espécies para o estudo e variedades diferentes entre as espécies foi observado variabilidade entre os dados do teste de comprimento de plântulas, obtidos nos respectivos tratamentos, exceto para a variável comprimento de parte aérea, que não se distinguiu estaticamente nos tratamentos (Tabela 1).

TRATAMENTO	CR (cm)	CPA (cm) ^{ns}	CT (cm)
1- Manteiguinha branco	7,2875e	22,18	29,22b
2- Quarentão	11,085cd	25,25	36,34ab
3- Manteiguinha roxo	12,99bc	12,99	38,73a
4- Gurgutuba bege	15,57a*	15,57	42,25a
5- Gurgutuba vermelho	14,38ab	14,38	43,42a
6- Peruano amarelo	9,93d	9,92	38,34ab
7- Mudumbim de vara	10,2d	10,2	41,88a
Média	11,635	26,99	38,59
CV (%)	9,25	12,6	10,5

*tratamentos com a mesma letra não diferem entre si pelo teste Tukey com 5% de significância; ^{ns}- não significativo

Tabela 1. Comprimento radicular-CR, Comprimento de parte aérea- CPA e Comprimento total-CT de plântulas de variedades de feijoeiro.

Para a variável de CR, é possível notar que T4 apresentou o maior valor (15,57 cm) dentre as plântulas medidas, em contrapartida também consta na tabela 1, que em T1 as raízes das plântulas foram as menores (7,28 cm) entre os tratamentos, divergindo das demais ao teste de significância de 5%. Por outro lado, verificou-se que para CPA, as plântulas de feijoeiro de T3, T4 e T5 tiveram o melhor desempenho nas condições

do presente estudo, com valores de 38,73; 42,25; e 43,42 cm, respectivamente (Figura 4).

Figura 4. Desenvolvimento de plântulas de feijoeiro da variedade manteiguinha roxo (*V. unguiculata*)

4. DISCUSSÃO

O vigor da semente é uma característica importante dentro de um sistema de produção de sementes, visto que esse expressa a capacidade da semente em originar plântulas normais e uniformes em condições diversas, todavia o vigor pode ser afetado por diversos fatores, tais como a longevidade, características genéticas, condições ambientais durante a sua formação, armazenamento, temperatura, umidade, tamanho e densidade da semente, sanidade, danos mecânicos e até mesmo a embalagem [11]. Estudando classes de tamanho de sementes de feijoeiro da cultivar Manteigão vermelho (*P. vulgaris*), Cangussu et al. [12] observaram emergência inferior (83%), quando comparado ao melhor resultado do presente experimento (Gurgutuba bege), independentemente do tamanho das sementes utilizadas por eles. Por outro lado, o IVE constatado pelos mesmos autores mostrou-se superior (10,5) ao de todas as variedades do Vale do Juruá, exceto para o Manteiguinha roxo (7,52). Esperava-se que as variedades de sementes com tamanhos menores apresentassem os piores resultados nas variáveis analisadas, de acordo com a afirmação de Carvalho et al. (13), que sugere que sementes maiores geralmente produzem embriões mais bem formados e com reservas nutritivas maiores, resultando em um potencial germinativo mais elevado. No entanto, os resultados do estudo contradisseram essa expectativa, uma vez que as variedades "manteiguinha branco" e "manteiguinha roxo" apresentaram uma alta emergência de plântulas em comparação com as variedades que tinham sementes de maior tamanho. Além disso, contrariamente, o estudo de Conceição et al. [14] não observou influência significativa no estabelecimento de plântulas ao testar dois tamanhos de sementes de soja (*Glycine max* L. Merrill). Isso permite inferir que o tamanho das sementes não é uma característica que influencia diretamente maior grau ou não de vigor para as variedades analisadas, não podendo generalizar que sementes maiores de feijão formarão plantas mais vigorosas, sendo este fator

intrínseco ao genótipo. Além disso, estudando a emergência e vigor de sementes de 10 variedades de fava (*Phaseollus lanatus*), Mandu et al. [15] verificou 94% de emergência de plântulas para variedade Mororó, valor igual ao da variedade Manteiguinha branco, enquanto o melhor IVE e TME das favas manteve-se para a mesma variedade, com IVE de 5,29 e TME de 2 dias. As variedades de fava cavalo branco apresentou valores próximos ao Mudubim de vara do Juruá para a variável TME (7,07).

Muitos fatores podem justificar a diferenças observadas entre as variedades tradicionais do Juruá, acredita-se que as condições e o tempo de armazenamento das sementes foram os fatores que mais contribuíram para a sua deterioração e diminuição de vigor, uma vez que há desconhecimento por parte dos agricultores no que concerne as boas práticas de armazenagem de sementes, que são consideradas localmente como grãos, com a maioria sendo destinada ao consumo, então a manutenção de vigor delas é posta em segundo plano. Silva et al. [16] que constatou menor percentual de germinação em sementes de feijão Mungo verde (*Vigna radiata* L.) semeadas após 4 anos de armazenamento. Pesquisando sobre a influência de diferentes ambientes de armazenamento na emergência de feijão caupi Araújo et al. [17] verificaram emergência abaixo de 60% para as sementes que foram armazenadas após nove meses em ambiente de laboratório, com temperatura de 25 °C e umidade relativa do ar de 85%.

Nessa perspectiva Silva et al. [18] argumenta que na presença de oscilações de temperatura e umidade as sementes perdem vigor com mais velocidade, e assim ficam mais susceptíveis a estresses durante o processo de germinação, com perda de potencial para originar plântulas normais.

Para as características acerca das estruturas das plântulas, Cangussu et al., [12]. Observou que o maior comprimento de plântulas de feijoeiro foi de 33,2 cm, e não diferiu entre as classes de tamanho das sementes, tal valor foi menor do que 6 variedades do Juruá, apenas as plântulas do

Manteiguinha branco foram menores. Constam nos estudos de Padilha et al. [19], que CR, CT e comprimento do hipocótilo não apresentaram diferenças significativas entre tamanhos distintos de sementes de duas cultivares de feijoeiro.

Amaro et al. [20] realizando testes de vigor para determinar a qualidade fisiológica de sementes de feijoeiro da cultivar Madrepérola classificou que comprimento de plântula de 29,7 cm representava sementes de melhor qualidade, baseado nisso quase todas as sementes do presente estudo se enquadrariam como sendo de alto vigor. Por outro lado, esse dado isolado não tem sensibilidade suficiente para classificação de vigor [21].

A análise das estruturas isoladas, como CR e CPA é incipiente na literatura, mas os baixos valores de CR podem ter sido influenciados pelo espaço limitado disponível para o crescimento, uma vez que as raízes do feijoeiro estavam sobrepondo e se entrelaçando com as dos demais indivíduos na unidade experimental dificultado a aferição do comprimento, além da supressão gerada pela competição do feijoeiro nas fases de escassez das reservas da semente.

5. CONCLUSÕES

A variedade Gurgutuba bege foi a que mais gerou plântulas normais, demonstrando elevado vigor fisiológico das sementes.

As sementes de Manteiguinha roxo germinaram de maneira mais uniforme e geraram estande de plântulas com maior velocidade, podendo ser uma ótima opção para os produtores.

A diferença entre as espécies, condições e tempo que as sementes estavam armazenadas podem ter sido os fatores de elevada interferência nos resultados, sendo necessário ampliar os estudos com as variedades tradicionais de feijoeiro e assim fornecer informações consolidadas aos agricultores familiares do vale do Juruá.

8. REFERÊNCIAS

[1] Antolin, L. A. S.; Heinemann, A. B.; Marin, F. R. Impact assessment of common bean availability in Brazil under climate change scenarios. *Agricultural Systems*, v.191: pp. 103-174, 2021. <https://doi.org/10.1016/j.agsy.2021.103174>.
[2] Mattar, E. P. L.; Oliveira, E.; Santos, R. C.; Siviero, A. *Feijões do Vale do Juruá*. IFAC, Rio Branco, 2016.

[3] Companhia Nacional de Abastecimento. Acomp. safra brasileira de grãos, Brasília, DF, v.11 – Safra 2023/24, n.7 - Sétimo levantamento, p. 1-117, 2024.

[4] Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Produção agrícola municipal. Acre, 2022. Disponível em <<https://www.ibge.gov.br/explica/producao-agropecuaria/feijao/br>>.

[5] Sousa, G.A.; Siviero, A.; Braga, A. S.; Bassinello, P. Z.; dos Santos, R. C.; Felisberto, F. A. V. Qualidade nutricional e armazenamento de variedades de feijão-caupi cultivadas no Juruá, Acre. *Delos*, v.16: pp.725-773, 2023. DOI: 10.55905/rdelosv16.n43-017

[6] Lima, M., Gomes, F. A., Mattar, E., Ribeiro, O. A., & Ferreira, J. Aspectos nutricionais de feijões crioulos cultivados na amazônica ocidental, Acre, Brasil. *Enciclopédia Biosfera*, v.10: pp.163, 2014.

[7] Brasil. Regras para Análise de Sementes. *Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento*, 2009.

[8] Maguire, J. D. Speed of germination-aid in selection and evaluation for seedling emergence and vigour. *Crop Science*, v. 2: pp. 176-177, 1962.

[9] Labouriau, L. G.; Viladares, M. E. B. On the germination of seeds *Calotropis procera* (Ait.) Ait.f. *Anais da Academia Brasileira de Ciências*, pp.263-284, 1976.

[10] Lopes, R. R.; Franke, L. B. Aspectos térmico-biológicos da germinação de sementes de cornichão anual sob diferentes temperaturas. *Revista Brasileira Zootecnia*, v.40: pp.2091-2096, 2011. DOI: [10.1590/S1516-35982011001000004](https://doi.org/10.1590/S1516-35982011001000004).

[11] Rodrigues, M. H. B. S.; Santos, A. S.; Melo, E. N.; Silva, J. N.; Oliveira, C. J. A.; Vigor de sementes: métodos para análises e fatores que influenciam. *Meio Ambiente (Brasil)*, v.2: pp. 43-52, 2020.

[12] Cangussú, L. V. DE S.; David, A. M. S. DE S.; Amaro, H. T. R.; Assis, M. DE O. Efeito do tamanho de sementes no desempenho fisiológico de feijoeiro. *Pesq. Agrop. Gaúcha*, v. 19: pp.73-81, 2013.

[13] Carvalho, N. M.; Nakagawa, J. *Sementes: ciência, tecnologia e produção*. FUNEP, Jaboticabal, 2000.

[14] Conceição, A. E. D.D.; Reges, N. P. R.; Santos, M. P. Influence of vigor, seed diameter and sowing depth on initial soybean establishment. *Research*,

Society and Development, v. 12: pp. e274122-40260, 2023. DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v12i2.40260>.

[15] Mandú, V. D.C.; Azerêdo, G. A.; Silva, H. J.; Silva, H. C. S.; Araújo, E. D. S. Emergência de plântulas e vigor de sementes de fava. *In: Anais do I Congresso Online internacional de Sementes crioulas e agrobiodiversidade*, v. 15, 2020.

[16] Silva, E. C.; Galvão, C. S.; Miranda, R. A.; Portal, R. K. V. P.; Peixoto, N. Germinação e vigor em sementes de feijão mungo-verde em função do período de armazenamento. *Scientia Agraria Paranaensis*, v. 17: pp. 385-388, 2018.

[17] Araújo, D. J.; Azeredo, G. A. de; Guedes, L. R.; Silva, J. H. C.; Targino, V. A. Conservação de sementes de feijão-caupi sob diferentes condições de armazenamento. *Diversitas Journal*, v. 6: pp. 74-88, 2021. DOI: [10.17648/diversitas-journal-v6i1-1200](https://doi.org/10.17648/diversitas-journal-v6i1-1200).

[18] Silva, M.; Souza, H.R.T.; David, H.M.S.S.; Santos, L.M.; Silva, R.F.; Amaro, H.T.R. Qualidade fisiológica e armazenamento de sementes de feijão-comum produzidas no norte de Minas Gerais. *Revista Agro@mbiente*, v.8: pp. 97-103, 2014.

[19] Padilha, M. S.; Coelho, C. M. M.; Siega, Y. P.; Brocardo, N. C. M. E. O tamanho de sementes de feijão afeta a utilização das reservas armazenadas durante a germinação. *Revista de ciências agroveterinárias*, v. 22: pp.529-537, 2023. DOI: [10.5965/223811712232023529](https://doi.org/10.5965/223811712232023529).

[20] Amaro, H. T. R.; David, A. M. S. S.; Assis, M. O.; Rodrigues, B. R. A.; Cangussú, V. S.; Oliveira, M. B. Testes de vigor para avaliação da qualidade fisiológica de sementes de feijoeiro. *Sociedade de ciências agrárias de Portugal*, v. 38: pp. 383-389, 2015.

[21] Franzin, S.M.; Menezes, N.L.; Garcia, D.C. e Wrasse, C.F. Métodos para avaliação do potencial fisiológico de sementes de alface. *Revista Brasileira de Sementes*, v. 26, pp. 63-69, 2004.